

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ МАГНИТНЫХ ВЕЩЕСТВ

А.Т. ГЮЛАСАРЯН

Институт физических исследований НАН Армении, Аштарак, Армения

e-mail: gharut1989@gmail.com

(Поступила в редакцию 11 мая 2023 г.)

Математическое описание гистерезиса дает возможность понять поведения магнитных веществ, что позволяет, контролируя их размер, форму и состав, разработать магнитные материалы с уникальными свойствами. Экспериментальные данные зависимости намагниченности от внешнего магнитного поля для разных типов гистерезиса были аппроксимированы функциями Ланжевена и Бриллюэна. Показано, что с помощью этих функций можно аппроксимировать как петлю гистерезиса, так и весь диапазон намагниченности. Получены значения магнитных параметров таких, как намагниченность насыщения, коэрцитивная сила и средний момент магнитного домена. Построены и исследованы графики зависимости намагниченности от внешнего магнитного поля с учетом самополяризации во внутреннем поле.

1. Введение

Магнитный гистерезис имеет большое значение в различных областях: разработка магнитных накопителей, трансформаторов и генераторов, а также при получении магнитных наночастиц. В области магнитных наночастиц гистерезис играет решающую роль в определении их магнитных свойств и их потенциального применения в различных областях, таких как хранение магнитных данных, биомедицинская визуализация, адресная доставка лекарств и гипертермия магнитных частиц [1]. Размер, форма и состав магнитных наночастиц могут существенно влиять на их магнитные и гистерезисные свойства.

По мере уменьшения размеров магнитных наночастиц, их магнитное поведение может изменяться с ферромагнитного на суперпарамагнитное, при котором частицы не проявляют гистерезиса [2, 3]. Однако даже в суперпарамагнитном режиме некоторые наночастицы могут иметь слабый гистерезис из-за анизотропии их формы или межчастичных взаимодействий. Понимание гистерезисного поведения магнитных наночастиц имеет решающее значение при разработке и оптимизации их для различных приложений. Кроме того, гистерезисное поведение

магнитных наночастиц также можно настроить, контролируя их размер, форму и состав, что может предоставить возможности для разработки новых магнитных материалов с уникальными и настраиваемыми магнитными свойствами.

Математическое описание гистерезиса является одной из основных проблем ферромагнетизма. Общий обзор различных моделей гистерезиса можно найти в работах [4, 5]. Для описания кривых намагниченности в разных исследованиях использовали математическую аппроксимацию многокомпонентных экспоненциальных или синусоидальных функций [6]. Некоторые из этих моделей основаны на физике ферромагнетиков, другие только пытались моделировать форму либо кривой насыщения, либо петли гистерезиса. Одной из первых является модель Прейзаха (Preisach), которая доминирует в литературе [7].

Самые известные и наиболее часто используемые аналитические функции для моделирования и аппроксимации экспериментальных данных [8] – это функции Бриллюэна $B_r(x, J)$ [9], Ланжевена $Lg(x)$ [10], $Erf(x)$ (функция ошибки) [11], $Tanh(x)$ (гиперболический тангенс) [12,13], $Si(x)$ (сигмоид) [14] и $Atan(x)$ (арктангенс) [15].

Функция Ланжевена описывает эффект насыщения для безгистерезисной кривой. На основе квантово-механического подхода теория Ланжевена была модифицирована новой функцией Бриллюэна. Эта функция обычно связана с вычислением намагниченности идеального парамагнетика. В частности, она характеризует зависимость намагниченности M от приложенного магнитного поля B и квантового числа полного углового момента J – микроскопических магнитных моментов материала. В некоторых работах, для аналитического описания ферромагнетизма, использовались модифицированные функции Бриллюэна [16–19].

Однако при наличии многих моделей очень немногие работы используют их для аппроксимации экспериментальных кривых намагниченности, которые аппроксимируют в небольшом диапазоне кривой намагниченности. Более того, нет модели для сложных систем, когда одновременно присутствуют ферромагнитные и парамагнитные компоненты.

Целью настоящей работы является разработка метода анализа систем с ферромагнитными и парамагнитными компонентами с использованием суперпозиций функций Ланжевена, модифицированного Ланжевена и Бриллюэна для аппроксимации экспериментальных магнитных кривых с гистерезисом и без гистерезиса. В работе приведены результаты такого анализа экспериментальных данных ферромагнитных наночастиц никеля $Ni@C$ и железо-цементита $Fe-Fe_3C@C$ в углеродной матрице и парамагнитных углеродных микросфер, изготовленных методом твердофазного пиролиза органических соединений. Так как эти вещества проявляют различные

ферромагнитные и парамагнитные свойства одновременно, то необходимо исследовать эти системы с использованием суперпозиции различных модельных функций.

2. Самополяризация магнитных материалов и возникновение гистерезиса

Самополяризация магнитных материалов обусловлена зависимостью локального поля от поляризации среды, приближённо выражаемой формулой Клаузиуса-Моссотти или уравнением Лоренца-Лоренца

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} = \frac{4\pi}{3} N\alpha, \quad (1)$$

где ε – диэлектрическая проницаемость материала, которая для немагнитных материалов равна квадрату показателя преломления: $\varepsilon = n^2$, N – количество частиц в единице объёма, а α – их поляризуемость. Поляризация среды \mathbf{P} и электрическое поле \mathbf{E} связаны соотношением

$$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}, \text{ где } \chi = \frac{\varepsilon - 1}{4\pi}, \quad (2)$$

которое можно представить в виде

$$\mathbf{P} = \frac{N\alpha}{1 - \frac{4\pi}{3} N\alpha} \mathbf{E}. \quad (3)$$

При критической плотности $N\alpha \geq 3/4\pi$ среда самополяризуется и может находиться в этом состоянии без внешнего поля. При этом образуются противоположно поляризованные домены со средним полем равным нулю.

Свойство самополяризации проявляется также при статистическом распределении магнитных моментов. Распределение магнитных моментов μ задается функцией Ланжевена

$$\text{Lg}(x) = \coth(x) - \frac{1}{x}, \quad (4)$$

$$M = N\mu \text{Lg}\left(\frac{\mu H}{k_B T}\right), \quad x = \frac{\mu H}{k_B T}, \quad (5)$$

где H – внешнее магнитное поле, M – намагниченность, k_B – постоянная Больцмана и T – температура.

Для спиновых моментов применяется функция распределения Бриллюэна

$$\text{Br}(x, J) = \frac{2J + 1}{2J} \coth\left(\frac{2J + 1}{2J} x\right) - \frac{1}{2J} \coth\left(\frac{1}{2J} x\right), \quad (6)$$

$$M = N\mu \text{Br}\left(\frac{\mu H}{k_B T}, J\right), \quad x = \frac{\mu H}{k_B T} = \frac{g\mu_B J H}{k_B T}, \quad (7)$$

где g – g-фактор и μ_B – магнетон Бора.

Для сплошных сред вместо H в вышеприведенных формулах должно фигурировать внутреннее поле B . Графики самополяризации удобно строить в параметрической форме [20]. Тогда для намагниченности M и поля H имеем:

$$M = M_s \operatorname{Lg}\left(\frac{B}{B_0}\right), \quad (8)$$

$$H = B - 4\pi M(B) = B - 4\pi M_s \operatorname{Lg}\left(\frac{B}{B_0}\right). \quad (9)$$

Приведенная формула задает параметрическую зависимость M от H с параметром B . Это позволяет, не разрешая относительно M и H трансцендентное уравнение, аналитически и графически исследовать зависимости M от H .

Попытка аналитического описания поведения кривой намагниченности для ферромагнитных наночастиц была предпринята в работе [17], где использовалась упрощенная функция Бриллюэна в виде разложения в ряд до третьего порядка и добавочные коэффициенты для подгонки функции намагниченности к экспериментальным данным.

Для параметрического построения зависимости M от H с различными $B_0 = k_B T / \mu$ и M_s задаются значения параметра B и на полученных значениях $M(B)$ и $H(B)$ строится зависимость $M(H)$. Ниже приведены примеры таких графиков для различных M_s (рис.1). Первые 2 графика известны как графики типа S, описывающие самопроизвольное намагниченность системы.

Рис.1 Зависимость M от H и B от H

Как видно из приведённых кривых, при увеличении внешнего поля H в точках поворота происходит скачок поляризации M , который приводит к возникновению гистерезиса. Естественно, из-за статистических флуктуаций скачки образуют плавную кривую перехода с определённым наклоном.

Самополяризующиеся системы – материалы, обладающие гистерезисом, можно представить как системы с запаздыванием реакции от внешнего воздействия. Такие гистерезисные кривые описываются с запаздывающей функцией отклика системы [20]. При таком подходе кривые намагниченности могут быть представлены как самополяризованный магнетик с коэрцитивным полем H_C . В этом случае функция намагниченности ферромагнетика будет представлена функцией Ланжевена со смещённым на $\pm H_C$ аргументом в виде

$$M = M_s \operatorname{Lg} \left(\frac{H \pm H_C}{k_B T / \mu} \right). \quad (10)$$

Примерный график гистерезиса M от H по формуле (10) представлен ниже на рис.2.

Рис.2. Пример гистерезиса M от H по формуле (10).

3. Аппроксимация и анализ экспериментальных данных

Теперь рассмотрим экспериментальные магнитные кривые различных наноструктурных материалов с ферромагнитными и парамагнитными свойствами, а также кривые намагниченности с так называемым гистерезисом «осиная талия». Покажем, что экспериментальные кривые можно аппроксимировать суперпозицией функций Ланжевена и Бриллюэна и найти важные магнитные характеристики, такие как намагниченность насыщения, коэрцитивная сила и магнитный момент исследуемых веществ. Подход весьма близок к методу анализа оптических спектров веществ аппроксимацией соответствующими функциями излучения и поглощения.

Как показано в работе [21], образцы, содержащие однодоменные наночастицы Ni, проявляют как ферромагнитные, так и суперпарамагнитные свойства благодаря широкому диапазону распределения по размерам. Рассмотрим образец с концентрацией никеля 3 ат%, когда

в системе присутствует только ферромагнетизм. Как видно из рис.3, сплошная линия, аппроксимируемая функцией Ланжевена, точно совпадает с экспериментальными точками, и можно найти значение намагниченности насыщения 19.1 ± 0.03 эме/г (emu/g), коэрцитивную силу 214 Э (Oe) и магнитный момент $\mu \sim 10^3 \mu_B$.

Рис.3 Измеренная полевая зависимость намагниченности образца S_3 при $T = 10 \text{ K}$ [21] (окружности), сплошная линия — аппроксимация функций Ланжевена.

Рис.4 Измеренная полевая зависимость намагниченности образца $S_{0.75}$ при $T = 10 \text{ K}$ [21] (окружности), сплошная линия — аппроксимация суммой двух функций Ланжевена.

При концентрации никеля 0.75 ат\% наблюдаются как ферромагнитные, так и суперпарамагнитные свойства. В этом случае аппроксимация производится суперпозицией двух функций Ланжевена (рис.4), одна из которых характеризует ферромагнетизм, имеет гистерезис и

насыщается при малых полях, а другая проходит через начало координат и характеризует суперпарамагнетизм, насыщающийся при очень больших полях. По данным аппроксимации намагниченность насыщения ферромагнитных и суперпарамагнитных наночастиц составляет 0.66 и 12.2 эме/г, а магнитные моменты $551\mu_B$ и $2\mu_B$, соответственно. Основной вклад в намагниченность дают суперпарамагнитные частицы.

Когда наночастицы имеют различные размеры, их магнитные свойства могут быть комбинацией суперпарамагнитных наночастиц с нулевой коэрцитивной силой и магнитно-жестких, заблокированных, однодоменных наночастиц. В результате получается петля магнитного гистерезиса, имеющая форму «осиная талия» [22]. Резкое уменьшение намагниченности при уменьшении поля, но еще без смены его полярности, свидетельствует об антиферромагнитной связи магнитомягкого Fe и магнитотвердого Fe_3C . Экспериментальные данные похожего гистерезиса были взяты из работы [23]. Зависимость намагниченности образца Fe- $Fe_3C@C$ от магнитного поля (вносимый гистерезис) аппроксимировалась двумя функциями Ланжевена (рис. 5). Кривая 1 характеризует суммарную намагниченность железа и цементита, а кривая 2 с небольшой коэрцитивной силой характеризует антиферромагнитную связь между ними. Величину намагниченности, возникающую в результате обменной связи, можно найти из аппроксимации $M_S=13.8$ эме/г ($H_C = 15.6$ Э).

Рис.5 Измеренная полевая зависимость намагниченности образца Fe- $Fe_3C@C$ при $T = 10$ К [23] (окружности), сплошная линия — аппроксимация суммой двух функций Ланжевена.

В спиновых системах зависимость намагниченности от поля дается функцией Бриллюэна. Экспериментальные данные для спиновой системы взяты из работы [24]. Углеродные микросферы были получены методом твердофазного пиролиза безметалльного фталоцианина. Для аппроксимации была взята кривая намагниченности от внешнего магнитного поля образца

$S_{PC}(700)$, полученная при температуре 5 К. Помимо парамагнитного и диамагнитного вкладов, образец $S_{PC}(700)$ также имеет небольшой ферромагнетизм (рис.6). Экспериментальные данные намагниченности аппроксимировались функциями Ланжевена и Бриллюэна, и были получены следующие значения ферромагнитного и парамагнитного насыщения 0.0045 эме/г и 0.46 эме/г, соответственно, а коэрцитивная сила ферромагнитного гистерезиса равна 515 Э, спиновое квантовое число было принято равным 0.5, а g-фактор 2.

Рис.6 Измеренная полевая зависимость намагниченности углеродных микросфер при $T = 5\text{K}$ [24] (окружности), сплошная линия — аппроксимация суммой функций Ланжевена и Бриллюэна.

4. Заключение

Приведены примеры аппроксимации экспериментальных кривых намагниченности с помощью функции Ланжевена для систем, содержащих только ферромагнитные частицы, малые суперпарамагнитные и ферромагнитные частицы, а также систем с кривыми гистерезиса типа «осиная талия», возникающими в результате обменной связи между магнитотвердым Fe_3C и магнитомягким Fe. Система со спиновым парамагнетизмом с малым гистерезисом аппроксимировалась суперпозицией функций Ланжевена и Бриллюэна. Представленные функции Ланжевена и Бриллюэна дают точную аппроксимацию экспериментальных кривых намагниченности в зависимости от магнитного поля во всем диапазоне намагниченности и петли гистерезиса. Получены значения магнитных параметров таких как намагниченность насыщения, коэрцитивная сила и магнитный момент среднего домена.

Автор выражает благодарность А. Манукяну за предоставление экспериментальных данных и В. Мыхитаряну за полезные обсуждения.

Исследование выполнена при финансовой поддержке исследовательской и инновационной программы «Горизонт 2020» Европейского Союза по грантовому соглашению № 857502 (MaNaCa), а также Комитета по науке РА в рамках проекта N 1-6/23-I/IPR.

Литература

1. **A.K. Gupta, M. Gupta.** *Biomater.*, **26**, 3995 (2005).
2. **M.D. Nguyen, H.-V. Tran, S. Xu, T.R. Lee.** *Appl. Sci.*, **11**, 11301 (2021).
3. **M. Kalubowilage, K. Janik, S.H. Bossmann.** *Appl. Sci.*, **9**, 2927 (2019).
4. **A. Iványi.** *Hysteresis Models in Electromagnetic Computation.* Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.
5. *The Science of Hysteresis.* G. Bertotti, I.D. Mayergoyz (Eds), **1-3**, Academic Press, 2006.
6. **E.C. Stoner, E.P. Wholfarth.** *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences*, **240**, 599 (1948).
7. **F. Preisach.** *Z. Phys.*, **94**, 277 (1935).
8. **J. Takács.** *Appl. Math. Nonlinear Sci.*, **3**, 403 (2018).
9. **M.L. Brillouin.** *J.de Phys. Radium*, **8**, 74 (1927).
10. **M.P. Langevin.** *Ann. Chim. Et Phys.*, **94**, 277 (1905).
11. **E. Della Torre.** *Magnetic Hysteresis.* IEEE Press N.Y., 1999.
12. **J. Takács.** *Mathematics of Hysteretic Phenomena.* Wiley, Weinheim, 2003.
13. **R. Khachatryan, V. Mekhitarian.** *On the Magnetization Process in Ferromagnetic Materials*, 2016, [arXiv:1506.01805v3](https://arxiv.org/abs/1506.01805v3).
14. **L. Petrescu, E. Cazacu, C. Petrescu.** 9th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, p.521, 2015.
15. **C. Perez-Lojas.** *IEEE Power Engineering Review*, **20**, 55 (2000).
16. **A. S. Arrott.** *J. Appl. Phys.*, **103**, 07C715 (2008).
17. **Z.A. Avanaki, A.Hassanzadeh,** *Appl. Phys.*, **7**, 19 (2013).
18. **L. Chen, L. Guo, Z. Li, H. Zhang, J. Lin, J. Huang, S. Jin, X. Chen.** *Sci. Rep.*, **3**, 2599 (2013)
19. **R.G. Harrison,** *J. Appl. Phys.* **115**, 033901 (2014).
20. **V. Mekhitarian,** *Hysteresis – Analytical Theory and Applications*, 2018, <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19948.23686>
21. **A. Manukyan, A. Elsukova, A. Mirzakhanyan, H. Gyulasaryan, A. Kocharian, S. Sulyanov, M. Spasova, F. Römer, M. Farle, E. Sharoyan.** *J. Magn. Magn. Mater.*, **467**, 150 (2018).
22. **T.M. de Lima Alves, B. F. Amorim, M.A.M. Torres, C.G. Bezerra, S. N. de Medeiros, P. L. Gastelois, L.E.F. Outon, W.A. de Almeida Macedo.** *RSC Adv.*, **7**, 22187 (2017).
23. **H. Gyulasaryan, L. Avakyan, A. Emelyanov, N. Sisakyan, S. Kubrin, V. Srabionyan, A. Ovcharov, C. Dannangoda, L. Bugaev, E. Sharoyan, M.Angelakeris, M.Farle, M.Spasova, K.Martirosyan, A.Manukyan.** *J. Magn. Magn. Mater.*, **559**, 169503 (2022).
24. **A. Manukyan, H. Gyulasaryan, A. Kocharian, P. Oyala, R. Chumakov, M. Avramenko, C. Sanchez, O. Bernal, L. Bugaev, E. Sharoyan.** *J. Phys. Chem. C*, **126**, 493 (2022).

ANALYTICAL METHODS FOR PROCESSING EXPERIMENTAL DATA OF MAGNETIC MATERIALS

H.T. GYULASARYAN

The mathematical description of hysteresis makes it possible to understand the behavior of magnetic substances, which makes it possible to control their size, shape and composition, to develop magnetic materials with unique magnetic properties. Experimental magnetization data from an external magnetic field for different types of hysteresis were approximated using the Langevin and Brillouin functions. It is shown that with the help of these functions it is possible to approximate both the hysteresis loop and the entire magnetization range. The values of magnetic parameters such as saturation magnetization, coercive force, and the average moment of the magnetic domain are obtained. Graphs of the dependence of the magnetization on the external magnetic field are constructed and investigated, taking into account self-polarization in the internal field.

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Հ.Տ. ԳՅՈՒԼԱՍԱՐՅԱՆ

Հիստերեզիսի մաթեմատիկական նկարագրությունը հնարավորություն է տալիս հասկանալ մագնիսական նյութերի վարքագիծը, ինչը հնարավորություն է տալիս վերահսկել դրանց չափը, ձևը և կազմը, մշակել յուրահատուկ հատկություններով մագնիսական նյութեր: Արտաքին մագնիսական դաշտում ստացված մագնիսացման փորձարարական տվյալները մոտարկվել են տարբեր տեսակի հիստերեզիսների համար՝ օգտագործելով Լանժևենի և Բրիլլուենի ֆունկցիաները: Ցույց է տրվել, որ այս ֆունկցիաների օգնությամբ հնարավոր է մոտարկել և՛ հիստերեզի կորը, և՛ մագնիսացման ամբողջ տիրույթը: Ստացվել են այնպիսի մագնիսական պարամետրերի արժեքները, ինչպիսիք են հազեցման մագնիսացվածությունը, կոերցիտիվ ուժը և մագնիսական մոմենտի միջին արժեքը: Կառուցվել և հետազոտվել են արտաքին մագնիսական դաշտից մագնիսացման կախվածության գրաֆիկները՝ հաշվի առնելով ներքին դաշտում ինքնաբևեռացումը: